

(Núm. 98.)

ELOGIS DE DOS CASATS,

lo un explica las gracias, virtuts y habilitats del altre,
y per ella se vehuen las consecuencias de
un matrimoni fet á la ventura.

SEGONA PART DEN SILVESTRE Y LA MÓNICA.

DIÁLOGO.

Mónica.

Despres de casada
tant he adquirít
que la fam me mata
de dia y de nit,
no puch menjar sopas
farta de bastó
Mónica infelissa
quin viurer es aixó.

Silvestre.

Quatra anys fa diumenge
quem varen casar
y ni una espardenya
he' pogut estranar,
vatx ple de pedasus
semblu un arlequí.
Ay pobre Silvestre
que aixó es molt patí.

Mónica.

Tinch un home raru
tan impertinent
per tot se incomoda
y está impacient
per fer una llufa
am ba tirá al porró.
Mónica infelisa, etc.

Silvestre.

Es tan descuidada
que si us hi acosteu,
ab la roba de ella
vos embrutareu,
sembla una llardona
put com un bassí.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Diu no te cap vici
y lo gran traidó
fuma, se emborratxa,
y es molt jugadó,
li agradan las bromas
y es un borratxó.
Mónica infelisa, etc.

Silvestre.

Tot lo que teniam
es malvaratat
per catorse quartos
hu habem empenyat,
hem de durmí á terra
ab un sol cuxí.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Deya que guanyaba
per poder passar
y nin te per beurer
del seu treballar,
ab un mes no guanya
ni un ral de velló.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

La creya aplicada
per saber cuidar
mes, la gran infama
sab sino menjar,
ni un butó á las calsas
me ha sabut cusí.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

L'altra nit pensaba
no veurel may mes
perque no venía
y ja eran las tres,
despres mel portaren
fet un borratxó.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Veyéu la perversa
quina na intentat
fa corra pel barri
que yo agafó al gat,
com tinch de agafarlo
si may no tinch ví,
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Sabeu que pendria,
mes no ho logrará,
jo busqués la vida
y ell á pasejá;
umpliuli la panxa
y dieuli traidó.
Mónica infelisa, etc.

Silvestre.

Plena de comaras
sempre la veuréu
murmurant dels altres
y á voltas del seu,
xerrant se li pasa
tarde y dematí,
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Tinch un oncle á fora
que de cuant en cuant
me envía mongetas
sigrons ó aglans,
si ell mu atrapa
ja nno tasto jó.

Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Laltra nit am deya
que anaba á oriná
mirant las butxacas
la vas atrapá,
li vaitx da una cosa
y sen torná á dormí.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Vaitx traure una rifa,
de un duro y un pa
mes ell sense dirmu
sen va á ná cobrá,
tingué sepultura
al beco del racó.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Diumenge la indigna
deya pel vehinat
que á las sis del vespre
no habia menjat,
menjá sis carbasas
y un porró de vi.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Vaitx fe diligencias
per ferlo agafá
per bagu á presidi
al bolía portá,
despres lo soltaren
no sé la rahó.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

No vulgheu mes pena
ni mes sentiment
dona lletja y pobra
y de genit dolent,
al infern jo dupto
pateixian així.

Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Creya quedar viuda
y am vaitx alegrá
perque laltre día
un treball va agafá,
mes fou borratxera
de un día rodó.

Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Pera mes pena meva
ara he sapigut
que feya la mona
ab un jeperut,
mes si li atrapu
jas pot prevenir.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Del día de Pascua
men puch recordá
per una disputa
el cap me va trencá,
com mes bonas festas
jo tinch mes tristó.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Aniré al batlle
y li contaré
sino me la treuhen
jo la planteré,
es un traste inútil
que no pot servir.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Jo estava ben grassa
cuant me vaitx casar
y ara ben mirada
semblu un bacallá,
tót aixó son senyas
del marit tan bó.
Mónica infelissa, etc.

Silvestra.

Antes de casarme
jo anaba decent
y ara am tans pellinus
fas riure la gent,
fadrins que son pobras
apreneu de mí.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Jo per fin menjaba
sola algun bon trós
mes ara infelissa
com puch si som dos,
ell prou se atacona
jo fas colació.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Semblu de tan magra
fugit de un canyá
tinch po no me agafian
per mort del fusá
las camas per bergas
podrian serví.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

A mí sim pusaban
un llum á devant
claró per derrera
anirian notant,

ni tinch such ni moca
fetxa ni runyó.

Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Laltra día anaba
sol á pasejar
me agafa un drapaira
volentme pesar,
pensant que yo era
drapots per cullir.
Ay pobre Silvestre, etc.

Mónica.

Vaix aná á la plassa
y al veurem així
la gent se espantaba
y fugian de mí,
ay cuantas ne enterran
mes grasas que jó.
Mónica infelissa, etc.

Silvestre.

Al remey que trobo
per ferla callá
tirarli am gran fúria
lo quem be á la ma,
mes ella si torna
com un escurpí.
Ay pobre Silvestre, etc.

Los dos.

Fadrins y Fadrinas
cuant vos casaréu
paraulas y ofertas
per res las creyeu,
despres de casats
no hagueu de di
pobres de nosaltres
que aixó es mol patí.

FI.

REUS:—Establecimiento de Juan B. Vidal, arrabal alto de Jesús, núm 5.
En la misma se halla un buen surtido de trovos, relaciones, romances, canciones, histo-
rias, aleluyas, soldados, una buena colección de sainetes y diferentes libritos chistosos.

26 Jan 1876
COR-LEBIO